

AValiação DA CONECTIVIDADE NEURONAL DURANTE A ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DE INDIVÍDUOS

immediate

Eduarda de Paula Nogueira Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0728-1629

Marina Abadia Ramos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7889-4038

Camila Davi Ramos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7864-5568

João Batista Destro Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5306-8058

Resumo - O artigo examina as variações quantitativas na atividade elétrica cerebral durante a meditação, utilizando a eletroencefalografia (EEG) como método de análise, no contexto da Medicina e Espiritualidade. A pesquisa foi conduzida com voluntários normais, com dez registros eletroencefalográficos, e envolveu etapas como silêncio, audição musical, pré meditação e meditação. Os resultados revelam que a prática de meditação induz alterações significativas nos padrões de atividade cerebral, especialmente a maior ativação das frequências mais altas (Beta, Gama, Super Gama). O estudo ressalta a necessidade de mais investigações sobre as ondas gama e supergama, que estão relacionadas a processos cognitivos complexos.

Palavras-Chave – Medicina e espiritualidade, eletroencefalograma, voluntários normais.

NEURAL CONNECTIVITY ASSESSMENT DURING THE COGNITIVE STIMULATION OF NORMAL INDIVIDUALS

Abstract - This article assess quantitative changes at cortical activity recorded during cognitive stimulations based on meditation, in the context of Medicine and Spirituality research field. Ten neurological normal volunteers were recorded, following a protocol starting with silence, then presentation of the favourite music, then a period of pre-meditation, and finally, the meditation itself. Results point out significant changes in EEG tied to meditation, especially the rise of of high-frequency waves activation (beta, gamma and high gamma). This article discloses the relevance of investigating gamma and high gamma waves, which are generally tied to complex cognitive processes.

Keywords – Medicine and spirituality, electroencephalogram, normal volunteers.

I. INTRODUÇÃO

A meditação é uma técnica milenar que tem sido usada em várias culturas e tradições religiosas para promover o bem-estar mental e emocional [1]. Essa prática envolve o foco da atenção em um objeto ou pensamento específico, com o objetivo de acalmar a mente e alcançar um estado de tranquilidade e equilíbrio interno [1]. Estudos da área de Medicina e espiritualidade tem apontado os benefícios da meditação para a saúde mental e física, como a redução do estresse, ansiedade e depressão, além de melhorias no sono e na qualidade de vida [2]. A meditação é uma prática ou estado cerebral que se desenvolve a partir de várias abordagens distintas, com cada forma de meditação envolvendo diferentes funções cerebrais [1], podendo ser realizada por meio de cultos religiosos ou práticas não religiosas [3]. Há poucos estudos que exploram as mudanças fisiológicas associadas à meditação como prática espiritual [1]. No Brasil, a meditação é um método incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) por meio das Práticas Integrativas Complementares (PICS) [4].

Estudos realizados com a avaliação do sinal eletroencefalográfico (EEG) em pessoas que praticam diferentes estilos de meditação demonstraram mudanças nas potências das ondas do sinal EEG [5]. No Brasil, [6] conduziu uma pesquisa com 59 idosos hipertensos que praticavam meditação. Os resultados mostraram uma redução significativa na pressão arterial desses participantes, além de uma melhoria na qualidade de vida, avaliada por meio de entrevistas. [7] observou que a frequência alfa se comporta de maneira distinta durante a meditação em comparação ao relaxamento, registrando um aumento na densidade de potência durante o estado meditativo em todas as regiões do cérebro analisadas, com a maior potência associada à região occipital. [8] demonstrou que a meditação mindfulness (MF) de dois minutos resultou em aumentos significativos na potência das bandas alfa (8-12 Hz) e teta (4-8 Hz) em jovens com Transtorno do Espectro Autista. [9] observou que pessoas com alta disposição para a atenção plena (mindfulness)

apresentaram diminuição significativa na potência gama frontal enquanto estavam em repouso. Utilizaram o EEG para estudar a meditação em 34 indivíduos com idades entre 50 e 79 anos, sem experiência prévia em meditação e que relataram estresse. O estudo revelou diferenças nas faixas de frequência entre o grupo de meditação e o grupo de controle, com maior atividade nas frequências mais baixas – Delta, Teta, Alfa – durante a meditação, e maior atividade nas frequências mais altas – Beta, Gama, Super Gama – no grupo de controle [5]. No entanto, uma revisão bibliográfica conduzida por pelos mesmos autores do artigo atual, focada em pesquisas que examinam alterações neurocognitivas causadas por estímulos meditativos avaliados pelo EEG, apontou uma carência de estudos analisando o sinal EEG na faixa de frequência de 40 a 100 Hz [10]. Essas pesquisas poderiam ser relevantes, uma vez que as ondas gama e supergama estão relacionadas a atividades cognitivas complexas, podendo portanto serem influenciadas pela meditação [11].

Assim este artigo tem como objetivo analisar as variações quantitativas que ocorrem durante a prática de meditação espiritual em indivíduos saudáveis. Buscaremos identificar os ritmos que apresentam as maiores variações, assim como as regiões cerebrais envolvidas nesse processo. Por meio dessa análise, pretendemos contribuir para uma compreensão mais profunda dos efeitos da meditação no cérebro de indivíduos normais, o que permite formar grupo controle para posterior estudo em pacientes.

II. METODOLOGIA

A. Coleta de Dados

Foram coletados dez registros eletroencefalográficos no período de novembro de 2019 a agosto de 2022, utilizando um eletroencefalógrafo. A configuração desse para a captação do sinal engloba os dados de EEG: amostragem 400 Hz, constante de tempo: 1,6 s, filtro passa-alta (FPA): 0,1 Hz, filtro passa baixa (FPB): 100 Hz, filtro notch ligado.

Para capturar os sinais EEG, foram colocados eletrodos no escalpo do paciente, conforme o sistema 10-20. O experimento inicia-se com um período de três minutos de registro em silêncio absoluto e olhos fechados, seguido por dois minutos de música agradável escolhida de acordo com o gosto do voluntário, reproduzida em formato de áudio digital. Em seguida, houve uma pausa durante a qual a equipe conversou brevemente com o voluntário sobre as emoções e imagens mentais evocadas pela música. Isso foi seguido por dois minutos de estímulo de pré-meditação, escolhido pelo voluntário de acordo com sua prática religiosa. Posteriormente, ocorreu a etapa final de meditação, que durou três minutos e meio, e envolveu a recitação contínua e em voz alta da oração "Pai nosso" pelos membros da equipe de pesquisa. Durante todo o período de estímulo meditativo, o voluntário foi instruído a permanecer sentado, de olhos fechados e em silêncio, exceto durante a pausa para conversa com a equipe.

A metodologia adotada foi baseada em anos de estudo da equipe, considerando a literatura existente [1], [10], [11], e sua própria experiência experimental nesse tipo de estimulação cognitiva [12]. A escolha da oração "Pai nosso" para a meditação se deu pelo fato de ser comum a várias denominações cristãs ou de inspiração cristã no Brasil. A

introdução da estimulação musical antes da meditação tinha o propósito de preparar e relaxar o voluntário, além de diferenciar os estímulos auditivos usados na estimulação cognitiva daqueles empregados na meditação.

Os critérios de inclusão para os participantes envolviam ser adultos sem histórico prévio de doenças neurológicas, não ter usado medicação neurológica ou endocrinológica por pelo menos um ano antes dos registros. Foram excluídos indivíduos com experiência significativa em meditação, ou seja, aqueles que praticavam meditação por pelo menos 20 anos consecutivos, pelo menos quatro vezes por semana [1].

Os procedimentos prévios a cada registro seguiram um protocolo de coleta que incluía não lavar o cabelo no dia da coleta, evitar o consumo de bebidas estimulantes, garantir um sono adequado de pelo menos 8 horas na noite anterior e não consumir álcool por pelo menos 48 horas antes da coleta. Cada voluntário foi entrevistado para melhor entender seu histórico religioso e musical, visando adaptar um experimento de estimulação espiritual personalizada à sua prática meditativa. Isso envolveu a seleção de músicas de sua preferência e preces ou cânticos religiosos que os próprios voluntários acreditavam serem capazes de induzir um estado de relaxamento mental, facilitando assim a atividade meditativa.

Cada voluntário assinou um termo de consentimento, aceitando a organização das estimulações realizadas, as quais foram detalhadamente explicadas no convite para participar do experimento. A condução desse processo de coleta de dados foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Federal de Uberlândia (CEP/UFU), com o protocolo 82824017.5.0000.5152.

B. Quantificação do eletroencefalograma

Os sinais EEG coletados foram inicialmente submetidos à análise por um médico neurologista a fim de serem definidas dez épocas de interesse, para cada evento de ocorrência, como descrito no Item A dessa metodologia: silêncio, música, pré-meditação e meditação. Foram portanto, selecionadas 40 épocas em cada registro EEG, cada uma com duração de 2 segundos.

Cada época selecionada foi processada utilizando o quantificador coerência [13]. A coerência ($C(f)$) é o grau de dependência linear entre dois sinais. Em EEG sabe-se que nas regiões posteriores do cérebro existe alta sincronia na faixa do ritmo alfa (8 – 12 Hz). Portanto a função de coerência é uma análise quantitativa bastante aplicada em estudos de testes cognitivos, psicopatologias entre outros.

$$C(f) = \frac{s_{xy}(f)}{\sqrt{s_{xx}(f)}\sqrt{s_{yy}(f)}} \quad (1)$$

Para cada época, estimou-se 6 valores de Coerência, respectivamente associados a cada um dos ritmos neurológicos (delta a super gama), para cada par de eletrodo avaliado. Ressalta-se que os pares de eletrodos são (FP1-FP2, F7-F8, F3-F4, T3-T4, C3-C4, T5-T6, P3-P4, O1-O2).

C. Análise Estatística

A partir dos valores de coerência calculados, a análise descritiva foi realizada. Para representação dos resultados de coerência de cada situação, para cada par de eletrodos e cada ritmo cerebral, foi definida representação pela mediana e desvio padrão de mediana.

Na sequência, o teste de comparação de Mann-Whitney foi utilizado para comparar os valores de coerência obtidos entre os eventos do registro, totalizando 6 possíveis comparações: Silêncio x Música, Silêncio x Pré Meditação, Silêncio x Meditação, Música x Pré Meditação, Música x Meditação e Pré Meditação x Meditação.

Uma outra demonstração numérica foi calculada a partir dos valores de mediana de coerência obtidos: variação percentual (VAP)

$$VAP = \frac{|MedCor1 - MedCor2|}{Max\{MedCor1, MedCor2\}} \times 100 \quad (2)$$

Sendo:

VAP – Variação percentual [%]

MedCor1– Mediana de coerência situação A

MedCor2– Mediana de coerência situação B

Max{MedCor1, MedCor2} – Valor máximo

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os valores de coerência obtidos em cada situação dos registros EEG, silêncio, música, pré meditação e meditação, foram utilizados para calcular os valores de VAP entre as comparações possíveis: silêncio versus música, silêncio versus pré meditação, silêncio versus meditação, música versus pré meditação, música versus meditação, pré meditação versus meditação. A partir dos valores de VAP, onde o teste estatístico indicou diferença significativa, o histograma da Figura 1 foi elaborado.

Na Tabela 1, tem-se para cada comparação, o valor de VAP médio, o par-eletrodo com maiores variações ao considerar os 6 ritmos cerebrais, bem como a quantidade de pares variantes analisando os 6 ritmos. Já a Tabela 2 mostra a região em que prevalece as variações, e o ritmo que apresentou maior quantidade de variações.

Fig. 1. Histograma dos valores de VAP

A partir da Figura 1, podemos analisar que não houve variação percentual acima de 40%. Variações entre 25 e 40% foram aquelas que menos ocorreram, por outro lado, VAP entre 5 e 20% obtiveram 74,04% dos valores. A variação percentual média obtida foi de 11,76% e portanto, pode-se considerar VAP elevado como acima de 25%. Apenas 5 eletrodos/ritmos apresentaram variação percentual acima de 25%. Assim, pode-se dizer que em todos os eletrodos onde

obtivemos diferença significativa, a variação percentual calculada encontra-se entre 0 e 40%

TABELA 1. Dados VAP

	Par-Eletrodo mais variantes	Vap médio	Quantidade de pares variantes
SILxMUS	Fp1-Fp2	11,09%	8
MUSxPM	P3-P4	11,16%	8
PMxMED	C3-C4	10,58%	7
SILxPM	F7-F8	14,46%	7
SILxMED	C3-C4	12,35%	7
MUSxMED	Fp1-Fp2	10,92%	7

Na tabela 2 concentramos as informações a respeito de região e ritmos neurologicos com maiores variações

TABELA 2: Informações do VAP

	Região	Ritmo
SILxMUS	Temporal	Gama e Super Gama
MUSxPM	Central	Gama e Super Gama
PMxMED	Central	Gama e Super Gama
SILxPM	Frontal	Beta, Gama e Super Gama
SILxMED	Central e Temporal	Gama e Super Gama

Observando as Tabelas 1 e 2, nota-se que os principais pares de eletrodos com maiores variações foram Fp1-Fp2 e C3-C4. Pode-se observar ainda que a região cerebral com maior prevalência de variação significativa foi a central. Em duas comparações obteve-se diferenças significativas em todos os pares eletrodos, Silêncio x Música e Música x Pré meditação. As demais comparações levaram a 7 pares eletrodos variantes.

Realizamos também uma análise pela colocação dos eletrodos do escalpo, como retratado na Figura 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A Figura 3 mostra a variação percentual da comparação Silêncio e Música conforme a legenda representada na Figura 2. A Figura 4 mostra a variação percentual da comparação Silêncio e Pré Meditação conforme a legenda representada na Figura 2. A Figura 5 mostra a variação percentual da comparação Silêncio e Meditação conforme a legenda representada na Figura 2. A Figura 6 mostra a variação percentual da comparação Música e Pré Meditação conforme a legenda representada na Figura 2. A Figura 7 mostra a variação percentual da comparação Música e Meditação conforme a legenda representada na Figura 2. A Figura 8 mostra a variação percentual da comparação Pré Meditação e Meditação conforme a legenda representada na Figura 2.

>25%
15-25%
<15%

Fig. 2. Escala de cores

Fig. 3. Representação VAP no escalpo na comparação Silêncio e Musica

Fig. 7. Representação VAP no escalpo na comparação Musica e Meditação

Fig. 4. Representação VAP no escalpo na comparação Silêncio e Pré Meditação

Fig. 8. Representação VAP no escalpo na comparação Pré Meditação e Meditação

Fig. 5. Representação VAP no escalpo na comparação Silêncio e Meditação

Fig. 6. Representação VAP no escalpo na comparação Musica e Pré Meditação

Após a análise dos escalpos pode-se constatar que, em todas as comparações, variações elevadas ocorreram sobretudo nos ritmos rápidos, principalmente gama e super gama [5]. Por outro lado, é possível observar a presença de delta (ritmo associado ao relaxamento), com valores acima de 25% na comparação entre Silêncio x Meditação. Os outros ritmos lentos (teta e alfa) aparecem com variações em algumas comparações, contudo em nenhum dos casos apresentam valores altos. As comparações com maior quantidade de pares eletrodos variantes são Sil x Musica com 23 pares eletrodos variantes. Por outro lado, a comparação Musica x Meditação foi aquela com menor quantidade de pares eletrodos variantes 18. A comparação Silêncio x Pre Meditação e Silêncio x Meditação foram semelhantes, contudo em Silêncio x Pré Meditação as alterações tiveram maior intensidade. Em [14] observamos uma conclusão semelhante, explicado pelo fato de que a pré meditação ser de escolha do voluntário.

Assim como em [14], observamos a presença de variação dos eletrodos centrais e temporais nas comparações silêncio x estímulo, o que pode estar associado à audição. Pouco se sabe a respeito da audição em práticas meditativas [10].

IV. CONCLUSÃO

Os resultados apresentados revelam variações de potência da ordem média de 12%, entre as diferentes fases do processo de estimulação meditativa. Particularmente, ocorrem mudanças intensas em 5 pares eletrodos, entre o silêncio inicial e a premeditação, envolvendo eletrodos frontais, centrais e temporais. Quando o silêncio é comparado à pré

meditação, ocorrem duas variações na ordem de 25%, que é um valor muito elevado. Observa-se um padrão de semelhança entre as comparações de Silêncio x Música e Silêncio x Meditação. Os resultados mostram que esse tipo de prática de meditação provoca mudanças significativas no padrão da atividade elétrica cerebral. Por outro lado, a presença de variações elevadas nas faixas gama e super gama revelam a necessidade de estudos aprofundados a esses ritmos.

V. AGRADECIMENTOS

Os autores desejam agradecer à equipe de registro meditativo, coordenada pela Profa Marina Abadia Ramos (ICBIM/UFU) pela condução dos experimentos, bem como ao setor de Neurofisiologia Clínica do Hospital de Clínicas de Uberlândia, pela assessoria técnica quanto à análise visual dos registros. Finalmente, ao CNPq e Fapemig pelo financiamento deste trabalho através de bolsas de iniciação científica.

VI. REFERENCIAS

- [1] Newberg, A. B. The neuroscientific study of spiritual practices. *Journal Frontiers in Psychology*, no 215 vol 5. March 2014.
- [2] Goyal, M., et al. Meditation programs for psychological stress and well-being: a systematic review and meta-analysis. *JAMA internal medicine*, v. 174, n. 3, p. 357-368, 2014.
- [3] Toutain, T. G. L. O.; Rosário, R. S.; Mendes, C. M. C. Alfa no estado alterado de consciência: meditação Raja Yoga, *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, Salvador, vol. 18, n. 1, pp. 38-43, Jan./Abr. 2019.
- [4] URL1. Pagina oficial do “Ministerio da Saude”. Disponível em < <https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/praticas-integrativas-e-complementares>>. Acessado em: 08 abr. 2020.
- [5] Ahani et al.: Quantitative change of EEG and respiration signals during mindfulness meditation. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation* 11:87, May 2014. doi:10.1186/1743-0003-11-87.
- [6] Marchiori, M. F. R. Estudo dos efeitos fisiológicos e psicológicos de uma técnica de meditação zen em uma amostra randomizada de idosos hipertensos, Tese apresentada à Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina, São Paulo, 2012.
- [7] Costa, N. L. S. et al. Frequência Alfa na meditação Gurdjieff. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, v. 19, n. 4, p. 531-536, 2020.
- [8] Susam, B. T., Beck, K., Eldeeb, S., Hudac, C. M., Gable, P. A., Conner, C., Akcakaya, M., White, S., & Mazefsky, C. A. (2022). Quantitative EEG changes in youth with ASD following brief mindfulness meditation exercise. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 30, 2395-2405. <https://doi.org/10.1109/TNSRE.2022.3201234>
- [9] Aguerre, N. V., Victoria et al. Electrophysiological correlates of dispositional mindfulness: A quantitative and complexity EEG study. *British Journal of Psychology*, v. 114, n. 3, p. 566-579, 202
- [10] Colantoni, M. A.; et al. Estudo de caso de estimulação cognitiva avaliada por eletroencefalografia (EEG). In: XII Simpósio de Engenharia Biomédica, set 2019, Uberlândia. ANAIS DO XII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA - IX SIMPÓSIO DE INSTRUMENTAÇÃO E IMAGENS MÉDICAS ISSN: 2358-3568 DOI 10.5281/zenodo.3473653.
- [11] Kakumanu, R. J., et. al. Dissociating meditation proficiency and experience dependent EEG changes during traditional Vipassana meditation practice. *Biological Psychology*, vol. 135, pp. 65–75, March 2018
- [12] Alves, C. F. M., et al. Estudo de estímulos meditativos com base na eletroencefalografia (EEG) e no quantificador coeficiente de variação. *Proceedings of the XVIII CEEL – Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica*, 6p., Uberlândia, dez. 2020. doi: 10.14295/2596-2221.xviiiiceel.2020.601
- [13] Ramos, C. D., et al. Caracterização do eletroencefalograma normal em situação de vigília: elaboração da base de dados e análise quantitativa. Tese apresentada à Universidade Federal de Uberlândia – Faculdade de Engenharia Elétrica, Uberlândia, 2017.
- [14] Soares, E. P. N.; et al. Estudo das variações bioelétricas do EEG, associadas ao processo meditativo. *Anais do XV Simpósio de Engenharia Biomédica*, 2023. ISSN: 2358-3568.